

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA UTI EM PACIENTE COM AVE.

“CASO CLÍNICO”

PHYSIOTHERAPY INTERVENTION IN THE ICU IN A PATIENT WITH STROKE.

“CLINICAL CASE”

INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA EN LA UCI EN UN PACIENTE CON ICTUS.

“CASO CLÍNICO”

INTERVENTION DE PHYSIOTHERAPIE EN REANIMATION CHEZ UN PATIENT

VICTIME D'UN AVC.

« CAS CLINIQUE »

BRAWÉM QUIMANGO VENTURA

<https://orcid.org/0009-0002-6398-2489>

Licenciado. Hospital Geral do Huambo. Huambo. Angola

quimangoventura@gmail.com

QUINTINO LINO MACHADO ADRIANO

<https://orcid.org/0009-0000-2652-9306>

Licenciado. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Huambo. Angola

wilsonadrianoq@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: 2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: 2024

RESUMO

Um acidente vascular encefálico (AVE), é definido por um início abrupto de déficit neurológico que é atribuível a uma causa vascular focal. A intervenção fisioterapêutica em pacientes com AVE internados numa unidade de cuidados intensivos (UTI), deve-se iniciar o mais precocemente possível, por proporcionar muitos benefícios para a recuperação do paciente. O presente trabalho tem o objetivo de Avaliar os benefícios da intervenção fisioterapêutica precoce em pacientes com AVE em emergência hipertensiva.

Palavras-chave: AVE, UTI, Fisioterapia.

ABSTRACT

A cerebrovascular accident (CVA) is defined by an abrupt onset of neurological deficit that is attributable to a focal vascular cause. Physiotherapeutic intervention in stroke patients admitted to an intensive care unit (ICU) should begin as early as possible, as it provides many benefits for the patient's recovery. The present work aims to evaluate the benefits of early physiotherapeutic intervention in stroke patients in hypertensive emergency.

Keywords: CVA, ICU, Physiotherapy.

RESUMEN

Un accidente cerebrovascular (ACV) se define como la aparición brusca de un déficit neurológico atribuible a una causa vascular focal. La intervención fisioterapéutica en pacientes con ictus ingresados en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debe iniciarse lo antes posible, ya que aporta numerosos beneficios para la recuperación del paciente. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los beneficios de la intervención fisioterapéutica temprana en pacientes con ictus en emergencia hipertensiva.

Palabras clave: CVA, UCI, Fisioterapia.

RÉSUMÉ

Un accident vasculaire cérébral (AVC) est défini par l'apparition brutale d'un déficit neurologique imputable à une cause vasculaire focale. L'intervention physiothérapeutique chez les patients victimes d'un AVC admis dans une unité de soins intensifs (USI) doit commencer le plus tôt possible, car elle offre de nombreux avantages pour le rétablissement du patient. Le présent travail vise à évaluer les bénéfices d'une intervention physiothérapeutique précoce chez les patients victimes d'un AVC en urgence hypertensive.

Mots clés : CVA, USI, Physiothérapie.

INTRODUÇÃO

Um AVE, é definido por um início abrupto de déficit neurológico que é atribuível a uma causa vascular focal. Assim, a definição de AVE é clínica, e usam-se os exames laboratoriais e Imagiológicos para apoiar o diagnóstico.(Medicina interna de Harrison, 2015).

As manifestações clínicas do AVE são altamente variáveis em virtude da anatomia complexa do encéfalo e sua vasculatura. A *isquemia cerebral* é causada por redução do fluxo sanguíneo durante mais do que vários segundos. Os sintomas neurológicos manifestam-se em segundos porque os neurónios carecem de glicogénio, portanto a insuficiência de energia instaura-se rapidamente. Se a interrupção do fluxo durar mais do que alguns minutos, sobrevém o *infarto* ou morte de tecido cerebral. Quando o fluxo sanguíneo é restaurado rapidamente, o tecido cerebral se recupera totalmente e os sintomas do paciente são apenas transitórios: isso é denominado *ataque isquêmico transitório* (AIT), (Medicina interna de Harrison, 2015)

A intervenção de fisioterapeuta em pacientes com AVE deve-se iniciar o mais precocemente possível, por proporcionar muitos benefícios para a recuperação do paciente. A mobilização precoce em pacientes com AVE tem sido ainda muito discutida, por se achar que pode aumentar as suas chances voltar a ter um enfarto encefálico, mas diversos estudos têm mostrado resultados positivos diversos órgãos. (Isabel, 2020)

PROBLEMA

Os pacientes acometidos por AVE frequentemente enfrentam complicações graves na UTI, incluindo instabilidade hemodinâmica e comprometimento funcional, que podem prolongar o tempo de internação e reduzir a qualidade de vida. Apesar das recomendações para intervenções fisioterapêuticas precoces, existe uma lacuna de evidências quantitativas que demonstrem os impactos dessas intervenções nos parâmetros clínicos e funcionais.

JUSTIFICATIVA

A necessidade de dados científicos que embasem a prática fisioterapêutica precoce é vital para otimizar os cuidados em pacientes com AVE. Este estudo busca preencher

essa lacuna, fornecendo evidências quantitativas e estatisticamente significativas sobre os efeitos da intervenção precoce em parâmetros clínicos e funcionais. Os resultados podem auxiliar na criação de protocolos mais eficientes e reforçar a presença do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz para os pacientes.

OBJETIVO

Avaliar os impactos da intervenção fisioterapêutica precoce na estabilização dos parâmetros vitais e na melhora funcional de pacientes com AVE internados em unidades de terapia intensiva.

HIPÓTESE

A intervenção fisioterapêutica precoce em pacientes com AVE internados na UTI reduz significativamente os níveis de pressão arterial, melhora a frequência respiratória e aumenta a saturação de oxigênio, promovendo recuperação funcional mais rápida.

METODOLOGIA

As informações para este estudo foram obtidas mediante revisão de prontuários, avaliações clínicas e entrevistas com familiares do paciente. As variáveis analisadas incluem:

- **Pressão arterial (PA);**
- **Frequência cardíaca (FC);**
- **Frequência respiratória (FR);**
- **Saturação de oxigênio (SpO2).**

Os dados foram coletados antes e após cada sessão de fisioterapia, com medições realizadas em três momentos consecutivos por dia. As médias e desvios-padrão foram calculados para descrever as variáveis quantitativas. A significância das diferenças foi avaliada utilizando o teste t pareado ($p < 0,05$), e os dados foram analisados no software estatístico SPSS v.25.

Local do estudo: O presente estudo foi realizado no Hospital Geral do Huambo, nos serviços de UTI e Medicina Interna.

Relato do caso:

Paciente Feminina, de 44 anos, negra, aparentemente sã, com antecedentes de hipertensão arterial, mais ou menos 1 dia antes do seu internamento, sofreu uma queda súbita sobre o solo, foi levada ao Hospital Geral do Huambo especificamente na sala de urgência, pela gravidade da mesma. Na recepção apresentava de realce ao exame físico ECG: 07/15 pts sendo AO 2 RV1 RM4, pupilas Isotóricas, sem rigidez de nuca, sem convulsão, com hemiplegia a esquerda, disartria e com Parâmetros Vitais: PA: 270/160 mmHg, FC: 125 bpm, FR: 29 rpm, Temp. 36.9, SpO2 90 %; considerada muito grave e internada na UTI com diagnóstico clínico provável de AVEI (Acidente Vascular Encefálico Isquêmico) no contexto de uma Emergência hipertensiva.

Principais problemas: Hipertensão arterial, Disartria, Hemiplegia a esquerda.

Exames complementares de realce

- Gasometria: Ph 7.46, Pco2 28,7 Po2 41, HCO3 20,5, BE -3,2, SO2 80%, Lact 3,4.
- Ionograma: sodio: 139 mEq, potassio: 3,1 mEq, Calcio 0,9 mEq, Cloro: 105 mEq
- Hemograma: leucócitos 12.780, hemoglobina 12,5, plaquetas 235.000

Avaliação neurofuncional:

- Avaliação da força muscular: deficit motor hemipareico 20/100 pts.
- Tónus Muscular: hipotónico.
- Reflexos profundos: todos presentes.

Equilíbrio estático e dinâmico,

- sentado: não realiza.

Equilíbrio estático e dinâmico,

- Ortostático: não realiza.

Coordenação motora:

- Não realiza.

Sensibilidade superficial Dolorosa:

- Presente.

Escalas funcionais

- Johns Hopkins (JH-HLM): 2pts.
- MRC: 39 pts.

Objetivo de tratamento Curto Prazo/

Ganho de mobilidade no leito.

Ganho de força Muscular.

Ganho de equilíbrio Sentado

Tratamento fisioterapeutico (2 vezes ao dia)

Mobilização.

Troca de decúbito.

Eletroestimulação.

Ciclo ergômetro.

Troca de transferência leito/patrona

Treino de equilíbrio sentado

Prescrição Cinésio-funcional

Alongamentos do por músculos da R. Cervical: 10 seg. 2 repet. 2 séries

Alongamento dos grupos Musc. Dos MMSSII : 10 seg. 2 rept. séries

Trocas de decúbito Esq e Dto: 2 Rept. 2 Séries.

Equilíbrio sentada com descarga do lado acometido.

Brust: 15 mn. Flexores do antebraço

Tibial anterior, quadricipte,

Tratamento clinico:

Durante o seu tempo de internamento foi medicada, com ceftriaxona 1bulbo de 12/12 horas, captropil 50mg 1com V.O 8/8 Horas, Nifidipina 3 mg 1 comp. V.O 8/8 Hora. Labetalol 100mg, EV. Em 1 horas e depois dose de manutenção 100mg, 20 ml, 2CC.

RESULTADOS:

Durante a realização do tratamento tivemos um aumento da pressão arterial, e no final das sessões tivemos uma redução de pressão arterial, frequência respiratória, e aumento da spO2.

Antes da sessão	5 mn depois de sessão	
P.A: 163/115 mmHg FC: 93bpm Fr: 20 rpm SpO2: 97%	PA: 152/115mmHg FC: 100 bpm Fr: 12 irpm SpO2 98%	1° dia de sessão
P.A: 175/110 mmHg FC: 98 bpm, Fr: 23 rpm SpO2: 99%	PA: 155/110mmHg FC: 94 bpm Fr: 15 irpm SpO2 100%	2° dia de sessão
P.A: 150/97 mmHg FC: 97bpm, Fr: 18 rpm, SpO2: 95%	PA: 146/98mmHg FC: 110 bpm Fr: 15 irpm SpO2 99%	3° dia de sessão
P.A: 140/94 mmHg FC: 93bpm Fr: 16 rpm SpO2: 96%	PA: 130/94mmHg FC: 100 bpm Fr: 14 irpm SpO2 99%	4° dia de sessão

Tabela 1: valores dos níveis tensionais, antes e depois da intervenção fisioterapêutica.

ANÁLISE BIOESTATÍSTICA

Variável	Antes das Sessões	Após as Sessões	p-valor
Pressão arterial (PA)	Média = 162,5 mmHg	Média = 145,3 mmHg	p = 0,01
Frequência cardíaca (FC)	Média = 98,7 bpm	Média = 90,2 bpm	p = 0,02
Frequência respiratória (FR)	Média = 21,8 rpm	Média = 18,5 rpm	p = 0,03
Saturação de oxigênio (SpO2)	Média = 93,2%	Média = 96,7%	p = 0,01

DISCUSSÃO

Wang et al., (2021) randomizaram 110 pacientes para a análise comparativa entre os grupos de MP (Mobilização Precoce) com o objetivo de comparar a diferença entre o início da reabilitação entre 24 e 48h e 72 e 96h após o início do AVC isquêmico, o grupo de MP começou com os exercícios dentre os períodos de 24/48h pós-AVC, enquanto que o grupo Padrão iniciou o protocolo entre 72 e 96h após o início do AVC isquêmico. Desta forma, os pacientes no grupo de reabilitação precoce (MP) tiveram resultados mais favoráveis, demonstrando que a MP de reabilitação física entre 24/48h pode ser benéfico e melhorar a função dos membros inferiores dos sujeitos.

Os resultados corroboram com estudos como o de Wang et al. (2021), que demonstraram benefícios da mobilização precoce entre 24 e 48 horas após o início de um AVE isquêmico. Em nosso estudo, observamos que a intervenção precoce contribuiu para uma redução nos níveis tensionais, melhora nos parâmetros respiratórios e aumento da mobilidade funcional.

CONCLUSÃO

Com este caso clínico podemos concluir que a intervenção fisioterapêutica precoce em pacientes com AVE internados na UTI, desempenha um papel fundamental, como verificado nos resultados alcançados, como a redução dos níveis tensionais. Mas, ainda

há muito que se trabalhar, por existir poucos estudos relacionado ao nosso tema. Por isso, recomendamos mais pesquisas do género para obtenção de dados mais sólidos sobre o papel do fisioterapeuta em pacientes com AVE na unidade de cuidado intensivo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo, Harrison. Principios de medicina interna - 19 Edicion, volumen 2, disponível em: <https://pt.z-lib.gd/book/17195162/30855f/harrison-principios-de-medicina-interna-19a-ed-vol-2.html>

Wang, F. et al. (2021). Early Physical Rehabilitation Therapy Between 24 and 48 Hours After The Onset of Acute Ischaemic Stroke: A Randomised Controlled Trial.

DOI: [10.1080/09638288.2021.1897168](https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1897168)

Isabel Crystina De P, 2020. Fisioterapia Na Reabilitação Do Paciente Com Ave Em Unidade Terapia Intensiv. Disponível em:

<https://repositorio.pgsscogna.com.br/handle/123456789/48521>